

ESTUDO ESPECTROQUÍMICO DE CLORETOS HIDRATADOS DE SAMÁRIO E DISPRÓSIO E SEUS COMPLEXOS COM O ACETATO DE ETILA

LIMA, Francisco José Santos¹, SILVA, Afranio Gabriel da¹
SILVA, Ademir Oliveira da¹ e SANTOS, Jean Estevam dos¹.

1-Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Centro de Ciências Exatas e da Terra
Departamento de Química - CEP: 59072-970

e-mail: limafjs@yahoo.com; agasil@yahoo.com;
ademiros@ufrnet.br, jeanestevam@zipmail.com.br

Received 02 May 2006; accepted 21 April 2007.

RESUMO

Foram estudados neste trabalho, as propriedades espectroquímicas dos cloretos hidratados de samário e de disprósio e seus complexos com o acetato de etila em solução. Foram avaliados os coeficientes de absorção integrados, baricentros de transição, parâmetros de ligação e força do oscilador, obtidos com o auxílio de um programa SIMP2FOOSC. Os fenômenos intrínsecos da não-hipersensitividade têm-se evidenciado nestes sistemas.

Palavras-chave – *cloretos de lantanídeos, samário, disprósio, força do oscilador.*

ABSTRACT

They were studied in this work, the properties spectrochemicals of the chlorides hydrated of the samarium and dysprosium and theirs complexes with ethyl acetate in solution. They were evaluated the coefficients of the absorption integrated, transition baricenters, bond parameters and oscillator strength, obtained with the aid of a program SIMP2FOOSC. The phenomena intrinsic of the no-hypersensitivity it has been evidencing in these systems.

Keywords – *lanthanides chloride, samarium, dysprosium, oscillator strenght.*

Introdução

Espectros eletrônicos de alguns íons lantanídeos não são tão fáceis de se obter e estudar, devido as baixas intensidades de absorção e as faixas correspondentes as transições mais importantes (hipersensitivas) se encontrarem fora da região visível do espectro eletromagnético [YATSIMIRSKII and DAVIDENKO, 1979; IFTKHAR, 1987]. No entanto algumas transições de intensidades comparáveis podem ser obtidas nas regiões visível e proximidades, podendo ser utilizadas para caracterizar e estudar estes íons e seus compostos, com base em seus comportamentos

adversos.

O estudo de simetrias em solução é dificultado pelo alargamento das bandas devido a sobreposição de transições próximas pelo efeito do solvente, num mecanismo de interação elétron-vibrônico e possibilidades de existência de espécies com diferentes estruturas e composição em equilíbrio [YATSIMIRSKII and DAVIDENKO, 1979; IFTKHAR, 1987]. Entretanto, outros parâmetros físico-químicos podem ser obtidos de grande valia tais como estudos quali- e quantitativos, obtenção de parâmetros de ligação, quantificação de intensidades espectrais, avaliação de polarizabilidades

eletrônicas, determinação de níveis de energia experimentais, entre outros. Nos últimos 20 anos, novas aplicações têm surgido para os compostos de coordenação de terras-raras em solução, envolvendo a espectroscopia de seus íons, como base teórica e experimental, para a construção de laser's líquidos, no estudo dos elementos transurânicos como "modelos espectrais", no estudo da estrutura e funções de biosistemas envolvendo íons metálicos como referência, no estudo de polarizabilidades eletrônicas, entre outras [YATSIMIRSKII and DAVIDENKO, 1979; IFTKHAR, 1987; LIMA, et al., 1998 a,b].

PROPRIEDADES ESPECTRAIS DOS ÍONS Sm(III) E Dy(III)

Há 73 termos multipletes para a configuração do Sm^{3+} ($4f^5$) e 198 níveis com diferentes J. O nível fundamental é $^6\text{H}_{5/2}$. A alta densidade dos níveis de energia, possibilita apenas que algumas transições tenham intensidades significantes em solução. Algumas bandas mais intensas ocorrem para o multiplete ^6F , sendo sensíveis ao ambiente químico. Uma delas, $^6\text{H}_{5/2} \rightarrow ^6\text{F}_{1/2}$, é observada em 6400 cm^{-1} (região do infravermelho) [YATSIMIRSKII and DAVIDENKO, 1979; IFTKHAR, 1987].

O íon Dy^{3+} ($4f^9$) também possui 73 termos e 198 níveis, similares ao Sm^{3+} , como prevê o princípio de equivalência de elétrons e vacâncias, também conhecido como princípio de elétrons equivalentes. Seu nível fundamental é $^6\text{H}_{15/2}$. Transições f-f com energias superiores a 36000 cm^{-1} são encobertas por bandas de absorção mais intensas do tipo f-d. As transições hipersensitivas ocorrem na região do infravermelho no espectro eletromagnético. Em 7700 cm^{-1} , tem-se a hipersensitiva $^6\text{H}_{15/2} \rightarrow ^6\text{F}_{11/2}$ [YATSIMIRSKII and DAVIDENKO, 1979; IFTKHAR, 1987].

Além destas transições mencionadas ocorrem outras não classificadas como hipersensitivas, mas de intensidades comparáveis, que podem ser usadas no estudo e na obtenção de parâmetros ópticos úteis. A Tabela 01 mostra algumas destas transições observadas em solução destes íons e relatadas na literatura [YATSIMIRSKII and DAVIDENKO, 1979; IFTKHAR, 1987].

Experimental

Neste trabalho estudamos as transições para o íon Sm^{3+} ($4f^5$) na região compreendida entre 390,1 - 430 nm e para o íon Dy^{3+} ($4f^9$) nas regiões 340,2 - 360 nm e 860 - 960 nm, respectivamente, tendo sido já bem caracterizadas na literatura [YATSIMIRSKII and DAVIDENKO, 1979; IFTKHAR, 1987]. Foram registrados espectros eletrônicos de absorção em soluções aquosas e etanólicas dos cloretos heptahidratados de samário e de disprósio e seus complexos com o acetato de etila, através de um espectrofotômetro UV-visível U-2000 HITACHI de feixe duplo. Cálculos de coeficientes de absorção integrado, baricentros de transição, parâmetros de ligação e força do oscilador, foram obtidos com o auxílio de um programa SIMP2FOSC. Os dados estão mostrados nas Tabelas 02 a 04 abaixo. As Figuras 01 a 06 ilustram os espectros eletrônicos de absorção para os sistemas estudados. As tabelas 05 e 06 comparam energias das transições divulgadas na literatura (Tabela 01) [YATSIMIRSKII and DAVIDENKO, 1979], com as obtidas experimentalmente para os sistemas de samário e disprósio deste trabalho.

Discussão

Observamos que para as transições $^6\text{H}_{5/2} \rightarrow ^4\text{M}_{19/2}$, $(^6\text{P}, ^4\text{P})_{5/2}$, $^4\text{L}_{13/2}$, $^4\text{F}_{7/2}$, $^6\text{P}_{3/2}$, $^4\text{K}_{11/2}$, $^4\text{M}_{21/2}$, $^4\text{L}_{15/2}$, no sal de samário, o etanol proporcionou uma interação metal-ligante um pouco mais covalente que a água. Neste caso o meio (o etanol) possibilita uma melhor sobreposição orbital dos ligantes (cloretos e água) com o metal. Este comportamento também é confirmado pela análise das condutâncias molares. Em água os cloretos hidratados são eletrólito 1:3, admitindo a estequiometria $[\text{Sm}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$. Em etanol, o tipo de eletrólito obtido é 1:1, fornecendo a estequiometria $[\text{Sm}(\text{H}_2\text{O})_6\text{Cl}_2]\text{Cl}$, mantendo dois cloretos na esfera de coordenação [GEARY, 1971]. Os níveis de energia foram mais perturbados no sistema onde o solvente foi a água, possivelmente devido ao aumento da repulsão intereletrônica (ligação M-L mais iônica) e a própria natureza da transição (não-hipersensitiva), que prevê uma inversão nas respectivas intensidades, em detrimento do aumento nas hipersensitivas [YATSIMIRSKII and DAVIDENKO, 1979; IFTKHAR, 1987]. Nos complexos de samário, a condutância revelou

um comportamento 1:3 [SmACET.H₂O]Cl₃ em água e 1:1 [SmCl₂ACET.H₂O]Cl em etanol. Em virtude desta característica, a força do oscilador em etanol foi mais intensificada pelo aumento do número de coordenação. Os parâmetros de ligação mostraram ser o complexo e o sal hidratado em etanol, mais covalentes, provavelmente devido ao número de espécies envolvidas numa ligação do tipo coordenada. O [SmACET.H₂O]Cl₃ foi o composto mais iônico que também apresentou a menor força do oscilador.

Para as soluções do cloreto heptahidratado de disprósio na região compreendida entre 340,2 – 360,0 nm, referente as transições ${}^6H_{15/2} \rightarrow {}^4I_{11/2}$, ${}^6P_{7/2}$, $({}^4M, {}^4I)_{15/2}$, $({}^4F, {}^4D)_{5/2}$, o etanol proporcionou um caráter mais iônico as ligações. Já o complexo DyCl₃.ACET.1,5H₂O em etanol, apresentou um aumento relativo no caráter covalente da ligação frente ao sal em ambos os solventes. A força do oscilador foi mais intensa para o cloreto heptahidratado em água. O complexo apresentou o menor valor, certamente devido à natureza não-hipersensitiva da transição, que justifica este comportamento adverso. Para a região compreendida entre 860,0 – 960,0 nm, correspondente a transição ${}^6H_{15/2} \rightarrow {}^4F_{7/2}$, o complexo e o sal heptahidratado de disprósio, apresentaram caráter covalente iguais, porém maiores que o íon aquoso (Dy³⁺ - HClO₄/DClO₄) da literatura [YATSIMIRSKII and DAVIDENKO, 1979; IFTKHAR, 1987] e o DyCl₃.7H₂O em etanol apresentou o maior caráter covalente entre eles. Observou-se, para a força do oscilador, a inversão de magnitudes ($P_{ok(sal)} > P_{ok(complexo)}$), concordando com o fenômeno da não-hipersensitividade desta transição, que tem sido observado em alguns casos estudados pelo nosso grupo [LIMA et al, 1996, 1998a,b].

CONCLUSÃO

Observamos que para o par Sm³⁺ e Dy³⁺ (elétrons equivalentes), o efeito do potencial iônico é marcante nas magnitudes da força do oscilador, sendo perceptível nestas transições e que por isso podem ser utilizadas para caracterizar seletivamente sais e complexos que apresentam características muito similares, como é o nosso caso. Esperamos que estes efeitos sejam ainda mais intensificados no fenômeno da polarizabilidade eletrônica, que avalia a

facilidade de deformidade da configuração das espécies, influenciada pela intensidade do campo ligante e a interação da radiação eletromagnética com o sistema. De uma maneira generalizada, os parâmetros ópticos obtidos destas transições, revelaram um caráter de ligação bastante iônico, com pouco caráter covalente, uma característica em parte esperada, em função do baixo poder de doação dos ligantes. O acetato de etila na esfera de coordenação dos metais de terras-raras, devido as suas possibilidades de coordenação, favorece aos sistemas químicos ópticos, propriedades de ligação intermoleculares interessantes, com possibilidades em aplicação industrial.

Agradecimentos:

PROPESQ/PIBIC-UFRN/CNPq

Bibliografia

- GEARY, W. J., 1971 - **The Use of Conductivity Measurements in Organic Solvents for the Characterization of Coordination Compounds** - Coord. Chem. Rev., 7, 81-122
- IFTKHAR, K. 1987. - **Hypersensitive in the 4f-4f Absorption Spectra of Lanthanide (III) Complexes** - Inorg. Chim. Acta 129, 261.
- LIMA, F. J. S., SILVA, A. G.; SILVA, A. O.; BRITO, H. F.; LIMA, A. J. P.; BRAGA, C. C. M. AND CARDOSO, M. C. C., 1996 – **A Força do Oscilador na Avaliação de Intensidades Espectrais** - Anais da Associação Brasileira de Química, 45(1), 31-35.
- LIMA, F. J. S; SILVA, A. G AND ASSIS, E. F. , 1998a - **Static and Dynamic Polarizabilities in Hypersensitive Transitions on the Compounds Ln(pic)₃.xH₂O; [Ln(pic)₃(2-picNO)₃.H₂O]; [Ln(pic)₃(HMPA)_y** - An. Ass. Bras. de Quím., 47 (2), 164-169.
- LIMA, F. J. S; SILVA, A. G.; ESPÍNOLA, J. G. P.; OLIVEIRA, S. F. E TEOTONIO, E. E. S., 1998b - **Avaliação de Polarizabilidades Eletrônicas nas Transições Hipersensitivas dos Percloratos de Neodímio [Nd(ClO₄)₃L₃] (L= bpa, cpa, mpa) em Solução Acetônica**, An. Ass. Bras. Quím. , 47 (2); 158-163.
- YATSIMIRSKII, K. B. AND DAVIDENKO, N. K. 1979 - **Absorption Spectra and Structure of Lanthanide Coordination Compounds in Solution** - Coordination Chemistry Reviews, 27, 223-73.

Figura 01 - $\text{SmCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ em água e etanol.

Figura 02 - $\text{SmCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ e $\text{SmCl}_3 \cdot \text{ACET} \cdot \text{H}_2\text{O}$ em água e etanol

Figura 03 - $\text{DyCl}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ em água e etanol

Figura 04 - $\text{DyCl}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ em água e etanol e $\text{DyCl}_3 \cdot \text{ACET} \cdot 1,5\text{H}_2\text{O}$ em etanol.

Figura 05 - $\text{DyCl}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ em água e etanol.

Figura 06 - $\text{DyCl}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ em água e etanol e $\text{DyCl}_3 \cdot \text{ACET} \cdot 1,5\text{H}_2\text{O}$ em etanol.

Tabela 01 - Transições dos íons Sm³⁺ e Dy³⁺. [YATSIMIRSKII and DAVIDENKO, 1979].

Nível	Sm ³⁺ (aq) (4f ⁵) HClO ₄ /DCIO ₄		Nível	Dy ³⁺ (aq) (4f ⁹) HClO ₄ /DCIO ₄	
	E _{exp}	E _{calc}		E _{exp}	E _{calc}
⁴ M _{19/2}	-	23902	⁴ F _{7/2}	11000	11025
(⁶ P, ⁴ P) _{5/2}	24050	24101	⁴ I _{11/2}	-	28152
⁴ L _{13/2}	24570	24562	⁶ P _{7/2}	28550	28551
⁴ F _{7/2}	-	24775	(⁴ M, ⁴ I) _{15/2}	-	29244
⁶ P _{3/2}	24950	24999	(⁴ F, ⁴ D) _{5/2}	29600	29593
⁴ K _{11/2}	-	25177			
⁴ M _{21/2}	-	25224			
⁴ L _{15/2}	25650	25638			

(E=energia em cm⁻¹)

Tabela 02 - Dados espectrais experimentais dos sais e complexos de samário e disprósio estudados.

Composto	Solvente	M (mol/L)	²⁵ η _D	Intervalo espectral (nm)
SmCl ₃ .6H ₂ O	H ₂ O	0,01	1,334	393,1 - 430
SmCl ₃ .6H ₂ O	Etanol	0,01	1,363	390,1 - 430
SmCl ₃ .ACET.H ₂ O	H ₂ O	0,01	1,334	391 - 430
SmCl ₃ .ACET.H ₂ O	Etanol	0,01	1,361	391 - 430
DyCl ₃ .7H ₂ O	H ₂ O	0,01	1,334	340,2 - 360
DyCl ₃ .7H ₂ O	Etanol	0,01	1,362	340,2 - 360
DyCl ₃ .ACET.1,5H ₂ O	Etanol	0,01	1,361	340,2 - 360
DyCl ₃ .7H ₂ O	H ₂ O	0,01	1,334	860 - 960
DyCl ₃ .7H ₂ O	Etanol	0,01	1,362	860 - 960
DyCl ₃ .ACET.1,5H ₂ O	Etanol	0,01	1,361	860 - 960

M – concentração molar; η_D²⁵ - índice de refração (25,0 °C)

Tabela 03 - Transição, coeficiente de absorção integrado, baricentro e força do oscilador dos sais e complexos de samário e disprósio estudados. (continua)

Composto (solvente)	Transição Δλ(nm)	∫ ε ν̄ dν̄ (L cm ⁻² mol ⁻¹)	ν̄ (cm ⁻¹)	P _{ok} x10 ⁻⁶
SmCl ₃ .6H ₂ O (água)	⁶ H _{5/2} → ⁴ M _{19/2} , (⁶ P, ⁴ P) _{5/2} , ⁴ L _{13/2} , ⁴ F _{7/2} , ⁶ P _{3/2} , ⁴ K _{11/2} , ⁴ M _{21/2} , ⁴ L _{15/2}	1803,614	24750,11	6,547
		1773,323	24685,20	6,313
SmCl ₃ .6H ₂ O (etanol)	(390,1 - 430)	1594,96	24808,61	5,793
SmCl ₃ .ACET.H ₂ O (água)		2212,634	24684,55	7,892
SmCl ₃ .ACET.H ₂ O (etanol)				

Tabela 03 (continuação) - Transição, coeficiente de absorção integrado, baricentro e força do oscilador dos sais e complexos estudados.

DyCl ₃ .7H ₂ O (água)	⁶ H _{15/2} → ⁴ I _{11/2} , ⁶ P _{7/2} , (⁴ M, ⁴ I) _{15/2} , (⁴ F, ⁴ D) _{5/2}	1762,162	28597,52	6,397
		1538,927	28644,05	5,482
		1522,573	28560,58	5,428
DyCl ₃ .7H ₂ O (etanol)	(340,2 - 360)			
DyCl ₃ .ACET.H ₂ O (etanol)				
DyCl ₃ .7H ₂ O (água)	⁶ H _{15/2} → ⁴ F _{7/2}	642,4556	10995,35	2,332
		683,8783	10993,60	2,436
		586,0075	10994,96	2,089
DyCl ₃ .7H ₂ O (etanol)	(860 - 960)			
DyCl ₃ .ACET.1,5H ₂ O (etanol)				

$$\bar{\nu} (\text{Dy}^{3+}_{\text{aquo}}) = 11.000 \text{ cm}^{-1} \text{ (transição } ^6\text{H}_{15/2} \rightarrow ^4\text{F}_{7/2}\text{)}$$

Tabela 04 - Parâmetros ópticos de ligação dos sais e complexos de samário e disprósio estudados.

Composto (solvente)	Transição $\Delta\lambda$ (nm)	β	δ (%)	$b^{1/2}$
SmCl ₃ .7H ₂ O (água)	⁶ H _{5/2} → ⁴ M _{19/2} , (⁶ P, ⁴ P) _{5/2} , ⁴ L _{13/2} , ⁴ F _{7/2} , ⁶ P _{3/2} , ⁴ K _{11/2} , ⁴ M _{21/2} , ⁴ L _{15/2}	0,9976	0,2406	0,034
		0,9950	0,5025	0,050
		1,0000	0,0000	0,000
		0,9950	0,5025	0,050
SmCl ₃ .7H ₂ O (etanol)	(390,1 - 430)			
SmCl ₃ .ACET.H ₂ O (água)				
SmCl ₃ .ACET.H ₂ O (etanol)				
DyCl ₃ .7H ₂ O (água)	⁶ H _{15/2} → ⁴ I _{11/2} , ⁶ P _{7/2} , (⁴ M, ⁴ I) _{15/2} , (⁴ F, ⁴ D) _{5/2}	0,9984	0,1603	0,028
		1,0000	0,0000	0,000
		0,9971	0,2908	0,038
DyCl ₃ .7H ₂ O (etanol)	(340,2 - 360)			
DyCl ₃ .ACET.1,5H ₂ O (etanol)				
DyCl ₃ .7H ₂ O (água)	⁶ H _{15/2} → ⁴ F _{7/2}	0,9995	0,0500	0,015
		0,9994	0,0600	0,017
		0,9995	0,0500	0,015
DyCl ₃ .7H ₂ O (etanol)	(860 - 960)			
DyCl ₃ .ACET.1,5H ₂ O (etanol)				

Tabela 05 - Comparação dos resultados da literatura com os obtidos para os sistemas de samário.

Nível	Sm ³⁺ (aq) (4f ⁵) HClO ₄ /DCIO ₄ [YATSIMIRSKII and DAVIDENKO, 1979]		[Sm(H ₂ O) ₆]Cl ₃ em água	[SmCl ₂ (H ₂ O) ₆]Cl em etanol
	E _{exp}	E _{calc}	E _{exp}	E _{exp}
⁴ M _{19/2}	-	23902	24011	23857
(⁶ P, ⁴ P) _{5/2}	24050	24101	24117	23995
⁴ L _{13/2}	24570	24562	24617	x
⁴ F _{7/2}	-	24775	x	x
⁶ P _{3/2}	24950	24999	24944	24808
⁴ K _{11/2}	-	25177	x	x
⁴ M _{21/2}	-	25224	x	x
⁴ L _{15/2}	25650	25638	x	x
⁴ M _{19/2}	-	23902	23967	23854
(⁶ P, ⁴ P) _{5/2}	24050	24101	24068	24008
⁴ L _{13/2}	24570	24562	24617	x
⁴ F _{7/2}	-	24775	x	x
⁶ P _{3/2}	24950	24999	24952	24842
⁴ K _{11/2}	-	25177	x	x
⁴ M _{21/2}	-	25224	x	x
⁴ L _{15/2}	25650	25638	x	x

(E = energia em cm⁻¹).

x - Transições de baixa intensidade

Tabela 06 - Comparação dos resultados da literatura com os obtidos para os sistemas de disprósio.

Nível	Dy ³⁺ (aq) (4f ⁹) HClO ₄ /DCIO ₄ [YATSIMIRSKII and DAVIDENKO, 1979]		[Dy(H ₂ O) ₇]Cl ₃ em água	[DyCl ₂ (H ₂ O) ₇]Cl em etanol
	E _{exp}	E _{calc}	E _{exp}	E _{exp}
⁴ F _{7/2}	11000	11025	11007	11010
⁴ I _{11/2}	-	28152	x	x
⁶ P _{7/2}	28550	28551	28557	28561
(⁴ M, ⁴ I) _{15/2}	-	29244	x	x
(⁴ F, ⁴ D) _{5/2}	29600	29593	x	x

(E = energia em cm⁻¹).

x - Transições de baixa intensidade.

Tabela 07 - Comparação dos resultados da literatura com os obtidos para os sistemas de disprósio.

Nível	Dy ³⁺ (aq) (4f ⁹) HClO ₄ /DCIO ₄ [YATSIMIRSKII and DAVIDENKO, 1979]		DyCl ₃ ACET.1,5H ₂ O em etanol
	E _{exp}	E _{calc}	E _{exp}
⁴ F _{7/2}	11000	11025	11012
⁴ I _{11/2}	-	28152	x
⁶ P _{7/2}	28550	28551	28576
(⁴ M, ⁴ I) _{15/2}	-	29244	x
(⁴ F, ⁴ D) _{5/2}	29600	29593	x

(E = energia em cm⁻¹).

x - Transições de baixa intensidade